

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 335-341
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14018200)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14018200>

Pengembangan LKPD Berbasis Aplikasi Canva Pada Mata Pelajaran Pai di SMP N 1 Ampek Angkek

Ilmi Ramadhani¹, Hidra Ariza²

¹²Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Bukittinggi
 E-mail: hidraariza@uinbukittinggi.ac.id¹, ramadhaniilmi17@gmail.com²

Abstract

The background of this study is the lack of effectiveness of teaching and learning activities and the need for LKPD made by the teacher to increase the enthusiasm of students during learning. This study aims to produce LKPD products based on the Canva application in PAI subjects, as well as to determine their validity and practicality. The research method used is Research and Development (R&D) with the 4D development model, which includes four stages: Define, Design, Develop, and Disseminate. The test subjects in this study were students of class VII.1 at SMP N 1 Ampek Angkek. The instruments used were expert validation sheets and response questionnaires. The data analysis technique uses quantitative analysis of expert validation results and response questionnaire results, as well as qualitative analysis of comments and suggestions from experts. Based on data analysis, the Canva application-based LKPD obtained the percentage results of material experts at 88% (very valid), media experts at 89% (very valid), language experts at 75% (valid), and practitioner experts at 98% (very valid). The results of the student response questionnaire showed a percentage of 86% with a very practical category. Thus, this Canva application-based LKPD teaching material is considered valid and practical for use in the learning process.

Keywords: *Development, Learner Worksheet, Ghibah, Tabayyun, Rukhsah*

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar dan perlunya LKPD yang dibuat sendiri oleh guru guna meningkatkan semangat peserta didik selama pembelajaran. Adapun penelitian ini bertujuan menghasilkan produk LKPD berbasis aplikasi Canva pada mata pelajaran PAI, serta mengetahui validitas dan praktikalitasnya. Metode penelitian yang dipakai yaitu Research and Development (R&D) dengan model pengembangan 4D, meliputi empat tahapan: Define, Design, Develop, dan Disseminate. Subjek uji coba dalam penelitian ini ialah peserta didik kelas VII.1 di SMP N 1 Ampek Angkek. Instrumen yang digunakan adalah lembar validasi ahli dan angket respon. Teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dari hasil validasi ahli dan hasil angket respon, serta analisis kualitatif dari komentar dan saran dari para ahli. Berdasarkan analisis data, LKPD berbasis aplikasi Canva memperoleh hasil persentase ahli materi sebesar 88% (sangat valid), ahli media sebesar 89% (sangat valid), ahli bahasa sebesar 75% (valid), dan ahli praktisi sebesar 98% (sangat valid). Hasil angket respon peserta didik menunjukkan persentase 86% dengan kategori sangat praktis. Dengan demikian, bahan ajar LKPD berbasis aplikasi Canva ini dianggap valid dan praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Kata Kunci: *Pengembangan, Lembar Kerja Peserta Didik, Ghibah, Tabayyun, Rukhsah*

Article Info

Received date: 10 Oktober 2024

Revised date: 17 Oktober 2024

Accepted date: 27 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu teknologi yang begitu cepat saat ini tidak bisa dielakkan lagi. Teknologi terus berkembang tanpa mengetahui kapan, di mana, dan berapa lama orang menggunakannya. Perkembangan teknologi saat ini sudah dikenal di seluruh dunia, bukan hanya di negara maju saja. Perkembangan teknologi ini juga memicu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan (Lubis & Masniladevi, 2020).

Seiring berkembangnya pendidikan terjadi pula perubahan, yaitu perubahan kurikulum pada proses pembelajaran. Adapun kurikulum terbaru yang dicetuskan oleh Kemendikbudristek adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan sejak tahun 2022 bagi sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Salah satu persiapan yang dilakukan oleh setiap instansi pendidikan pada Kurikulum Merdeka adalah harus mengadakan perangkat pembelajaran, seperti bahan ajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan oleh guru supaya pembelajaran lebih efektif

dan efisien serta tidak keluar dari capaian yang telah ditentukan. Bahan ajar merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan oleh guru untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas (Wahyuni et al., 2023). Bahan ajar adalah sesuatu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik guna memudahkan proses pembelajaran yang berisi materi tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki peserta didik (Kosasih, 2021, p. 1).

Banyak sekali jenis bahan ajar yang bisa digunakan dan membantu guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dan canggih, salah satunya dalam bentuk Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). LKPD adalah bahan ajar berbentuk lembar kerja atau kegiatan belajar peserta didik, yang tidak hanya berisi petunjuk kegiatan, tetapi juga mencakup uraian materi pokok, tujuan, langkah kerja, serta soal latihan yang berkaitan dengan materi tersebut (Kosasih, 2021, p. 33).

LKPD dipilih karena cocok digunakan sebagai bahan pendukung buku teks pelajaran karena berisi komponen yang lengkap, bentuk yang ringkas, dan banyak tugas untuk latihan, sehingga memudahkan peserta didik dalam menemukan konsep penting ke dalam pemetaan pikiran (Diani et al., 2019). LKPD membantu guru untuk menanamkan kemauan belajar yang sungguh-sungguh kepada peserta didik supaya mereka bisa maju secara individual. Oleh karena itu, penggunaan LKPD membantu peserta didik menguasai materi ajar dan membantu kelancaran peserta didik belajar (Nur, 2020).

Penggunaan LKPD sebagai bahan ajar, diharapkan dapat mempermudah peserta didik memahami materi yang diberikan oleh guru dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Salah satu mata pelajaran yang membutuhkan pengembangan LKPD adalah Pendidikan Agama Islam (PAI). PAI yaitu suatu proses pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik melalui upaya pengajaran, pengawasan, bimbingan, penguasaan serta pembiasaan untuk memperoleh pengetahuan dan nilai Islam guna mencapai hidup yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat (Iswantir, 2019, p. 34). Dalam PAI proses pembelajaran yang efektif tidak hanya terbatas pada pengajaran konsep di kelas, tapi juga melibatkan kegiatan pengalaman langsung atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari (Syafirin et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran PAI kelas VII di SMP N 1 Ampek Angkek pada tanggal 18 September 2023 terkait pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PAI, menunjukkan bahwa guru memanfaatkan bahan ajar yang dikembangkan oleh penerbit yaitu buku paket sebagai pegangan bagi guru dan peserta didik. Selain itu, guru belum merancang LKPD sendiri karena keterbatasan waktu dan pemahaman pendidik tentang teknologi. LKPD yang digunakan bersal dari latihan yang ada pada buku paket, sehingga pembelajaran terasa monoton yang membuat peserta didik kurang semangat dalam belajar. Salah satu solusi mengatasi masalah tersebut, penulis ingin mengembangkan sebuah bahan ajar sebagai sumber belajar yang bisa merangsang semangat peserta didik dalam belajar supaya lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Bahan ajar yang akan dikembangkan yaitu Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

Untuk memastikan penggunaan LKPD yang tepat supaya kegiatan belajar bermakna serta disukai oleh peserta didik, diperlukan inovasi dalam pembuatannya. LKPD dapat dibuat dengan memilih desain yang memungkinkan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, membangun pengetahuan, serta menemukan konsep materi yang dipelajari (Indryani et al., 2023). Maka dari itu, penulis memakai sebuah aplikasi sebagai sarana dalam mengembangkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yaitu aplikasi Canva.

Canva merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan desain grafis, Canva menyediakan fitur-fitur atau kegunaannya untuk pendidikan. Penggunaan aplikasi Canva dapat meningkatkan kreativitas dalam membuat desain poster, presentasi, dan konten visual lainnya termasuk LKPD. Dalam mendesain, aplikasi Canva menyajikan berbagai ilustrasi konten dalam bentuk template yang siap digunakan, dan juga terdapat beragam jenis huruf dan ilustrasi lainnya sebagai penunjang kreativitas dalam membuat desain (Anggraini & Suci Perwita Sari, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba mengembangkan bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dibantu oleh aplikasi Canva guna meningkatkan hasil belajar peserta didik dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian dengan judul

“Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Aplikasi Canva pada Mata Pelajaran PAI di SMP N 1 Ampek Angkek”.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D). Research and Development (R&D) adalah proses atau langkah-langkah yang terlibat dalam pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang sudah ada (Okpatrioka, 2023). Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu serta menguji efektifitas produk tersebut (Sa'diyah et al., 2020). Penelitian dan pengembangan ini merupakan penelitian yang menciptakan sebuah produk dan menguji kelayakan produk yang dibuat, serta penelitian ini juga bukan untuk menguji dan mengkaji sebuah teori.

Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis aplikasi Canva pada materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun serta materi rukhsah: kemudahan dari Allah Swt. dalam beribadah kepada-Nya. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 4D yang dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I pada tahun 1974. Model 4D terdiri dari 4 tahap, yaitu (1) Define (Pendefinisian), (2) Design (Perancangan), (3) Develop (Pengembangan), (4) Disseminate (Penyebaran) (Mesra et al., 2023, p. 43).

Langkah pertama dalam penelitian ini ialah define atau pendefinisian. Langkah ini dilakukan pendefinisian produk yang akan dibuat beserta spesifikasinya. Tahap kedua adalah design atau perancangan, yang mencakup kegiatan perancangan produk yang akan dibuat. Tahapan berikutnya adalah develop atau pengembangan, dilakukan proses perancangan serta pengujian validitas produk yang dikembangkan. Tahap terakhir adalah disseminate atau penyebaran, dilakukan penyebaran produk yang sudah diuji supaya dimanfaatkan oleh orang lain (Okra & Novera, 2019).

Subjek uji coba pada penelitian pengembangan ini yaitu peserta didik kelas VII.1 di SMP N 1 Ampek Angkek yang berjumlah 32 orang. Uji coba dilaksanakan dalam Upaya mengetahui kelayakan dan kepraktisan LKPD yang dibuat. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Angket Validitas Produk

Instrumen ini digunakan untuk memperoleh data penilaian dari ahli terhadap produk yang dikembangkan. Hasil penilaian ini dijadikan dasar untuk perbaikan produk sebelum diujicobakan. Lembar validasi digunakan untuk memperoleh data kelayakan produk LKPD yang disusun menggunakan skala *likert* 1-4. Lembar validasi ini diisi oleh dosen ahli dan guru PAI.

2. Angket Praktikalitas Produk

Kepraktisan LKPD diperoleh dari angket respon peserta didik. Instrumen ini digunakan pada tahap uji coba produk berupa LKPD. Angket respon peserta didik digunakan untuk mengetahui respon peserta didik tentang manfaat dan kelayakan LKPD yang dikembangkan. Instrumen penilaian menggunakan skala *likert* dengan skor 1-4. Metode berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau kuantitatif, prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh dari kritikan dan masukan dari validator terhadap LKPD yang dikembangkan. Dari masukan oleh validator, dapat diketahui apakah LKPD yang dibuat layak untuk digunakan. Jika masih kurang maka akan dilakukan revisi terhadap LKPD tersebut.

2. Analisis Data Kuantitatif (Validitas dan Praktikalitas)

Untuk mengetahui LKPD yang dikembangkan valid atau tidak, dilakukan penilaian oleh validator yang meliputi validator ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan ahli praktisi pada lembar validasi. Penilaian praktikalitas diperoleh dari angket respon peserta didik. Penyebaran angket dilakukan setelah tahap uji coba LKPD dalam pembelajaran. Kategori penilaian menggunakan skala *likert* dengan skor penilaian 1-4. Dari hasil angket akan dianalisis menggunakan rumus, sebagai berikut (Gitnita et al., 2018).

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- P : Angka persentase pada angket
 f : Jumlah skor yang diperoleh
 n : Jumlah skor maksimal

Selanjutnya untuk menentukan kevalidan dan kepraktisan produk LKPD berbasis Canva didasarkan kepada kriteria persentase berikut:

Tabel 1. Kriteria Persentase Validasi

Kriteria	Nilai
Sangat valid/praktis	81% - 100%
Valid/praktis	61% - 80%
Cukup valid/praktis	41% - 60%
Kurang valid/praktis	21% - 40%
Tidak valid/praktis	0% - 20%

Berdasarkan kriteria di atas, LKPD berbasis aplikasi Canva dikatakan valid dan praktis apabila persentase angket sebesar $\geq 61\%$ dengan kriteria valid/praktis dan sangat valid/praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan analisis data kevalidan dan kepraktisan produk LKPD. Data tersebut didapat dengan melalui beberapa tahapan pada pengembangan model 4D, yaitu *Define* (Pendefinisian), *Design* (Perancangan), *Develop* (Pengembangan), *Disseminate* (Penyebaran). Berikut ini hasil pengembangan LKPD berbasis aplikasi Canva:

Tahap *Define* (Pendefinisian)

Tahap ini dilakukan untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan kegiatan pembelajaran serta untuk mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang nantinya akan dikembangkan. Langkah yang dilakukan yaitu: (1) analisis awal dimulai dari melakukan wawancara dengan salah satu guru PAI kelas VII SMP N 1 Ampek Angkek untuk menentukan kebutuhan; (2) menganalisis alur tujuan pembelajaran (ATP) PAI kelas VII; (3) menganalisis bahan ajar yang digunakan.

Tahap *Design* (Perancangan)

Tahap ini bertujuan untuk merancang LKPD yang akan digunakan dalam pembelajaran melalui pengumpulan materi-materi yang diperlukan, memilih format, menentukan model, dan menggunakan fitur-fitur Canva yang menarik untuk mendesain LKPD. Produk LKPD yang dihasilkan pada tahap ini dirancang sebanyak dua materi, yaitu materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun dan materi rukhsah: kemudahan dari Allah Swt. dalam beribadah kepada-Nya. Berikut desain produk LKPD berbasis aplikasi Canva.

Gambar 1. Cover LKPD

Gambar 2. Ringkasan Materi LKPD

Gambar 3. Halaman Lembar Kerja Peserta Didik

Tahap Develop (Pengembangan)

Tahap pengembangan dilakukan dengan 2 kegiatan yaitu validasi dari para ahli, kemudian melakukan uji coba untuk mengetahui respon peserta didik terhadap LKPD yang dikembangkan.

1. Validasi ahli, dilakukan untuk mengetahui kelayakan LKPD yang dikembangkan sebelum dilakukan uji coba kepada subjek. Validasi ahli dilakukan dengan memberikan angket validasi kepada para ahli untuk mengevaluasi produk yang dikembangkan. Validasi dilakukan oleh Bapak Dr. Iswanti, M.Ag (ahli materi), Ibu Puti Andam Dewi, M.Pd (ahli media), Ibu Jasmienti, M.Pd (ahli bahasa), dan Ibu Fatma Devi, S.Pd.I (ahli praktisi/guru).
2. Revisi produk, dilakukan berdasarkan komentar dan saran dari para ahli saat melakukan validasi.
3. Uji coba pengembangan, dilakukan untuk mengetahui kepraktisan LKPD yang dikembangkan saat digunakan dan setelah itu peserta didik diberikan angket untuk mengetahui respon terhadap LKPD tersebut.

Tahap *Disseminate* (Penyebaran)

Setelah uji coba dilakukan dan revisi produk selesai, selanjutnya dilakukan penyebaran yang bertujuan untuk menyebarkan LKPD hasil pengembangan. Dalam penelitian ini, penyebaran hanya dilakukan terbatas pada guru PAI kelas VII SMP N 1 Ampek Angkek agar bisa digunakan pada kelas yang lain.

Hasil Analisis Data Validitas Produk LKPD

Uji validitas produk LKPD dilakukan oleh validator ahli materi, ahli media, ahli bahasa, dan satu guru PAI SMP N 1 Ampek Angkek sebagai ahli praktisi.

Tabel 2. Hasil Validasi Keseluruhan Validator

Validator	Persentase	Kriteria
Ahli Materi	88%	Sangat Valid
Ahli Media	89%	Sangat Valid
Ahli Bahasa	75%	Valid
Ahli Praktisi	98%	Sangat Valid

Berdasarkan data hasil validitas tersebut, diketahui bahwa produk pengembangan berupa LKPD berbasis aplikasi Canva layak untuk dipakai pada proses pembelajaran. Meskipun produk yang dikembangkan sudah dalam kategori layak, masih perlu dilakukan perbaikan produk dari komentar para ahli supaya produk yang dibuat lebih sempurna. Adapun komentar dan saran perbaikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Komentar dan Saran dari Validator

Validator	Komentar dan Saran
Ahli Materi	Perbaiki penulisan kata, serta gambar pendukung ditukar dengan yang berhijab dan soal evaluasi diganti dengan yang lebih HOTS.
Ahli Media	LKPD sudah dalam kategori baik namun perlu perbaikan pada penyajian tata letak materi.
Ahli Bahasa	Perbaiki penulisan pada susunan kalimat dan penomoran diganti menjadi angka atau huruf.

Hasil Analisis Data Praktikalitas Produk LKPD

Analisis kepraktisan didasarkan pada hasil angket respon peserta didik yang dilakukan pada saat tahap uji coba. Dalam uji coba ini melibatkan 32 orang peserta didik dan didapat hasil angket respon peserta didik sebesar 86% dengan kriteria sangat praktis.

Dari hasil angket respon peserta didik pada uji coba, dapat disimpulkan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) berbasis aplikasi Canva pada mata pelajaran PAI di SMP N 1 Ampek Angkek dinyatakan praktis dan menarik digunakan sebagai salah satu bahan ajar dalam proses pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa: 1) Pengembangan produk LKPD berbasis aplikasi Canva dilakukan menggunakan model 4D, yang terdiri dari tahap: Define, Design, Develop, dan Disseminate. 2) Hasil uji validitas produk LKPD berbasis aplikasi Canva didapat bahwa dari validasi ahli materi diperoleh nilai 88% dengan kriteria sangat valid, validasi ahli media diperoleh nilai 89% dengan kriteria sangat valid, validasi ahli bahasa diperoleh nilai 75% dengan kriteria valid, dan validasi ahli praktisi diperoleh nilai 98% dengan kriteria sangat valid. 3) Hasil uji kepraktisan berdasarkan angket respon dalam uji coba dengan 32 responden menunjukkan persentase 86% dengan kriteria sangat praktis.

REFERENSI

- Anggraini, U. D., & Suci Perwita Sari. (2022). Pengembangan LKPD Ilmu Pengetahuan Alam Menggunakan Website Canva.com Materi Alat Indra pada Manusia terhadap Literasi Sains Peserta Didik Kelas IV SDN 95/96 Binjai Tahun Ajaran 2021/2022. *Genderang Asa: Journal of Primary Education*, 3(2), 1–18.
- Diani, D. R., Nurhayati, & Suhendi, D. (2019). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menulis Cerpen Berbasis Aplikasi Android. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 7(2), 1–13.

- Gitnita, S., Kamus, Z., & Gusnedi. (2018). Analisis Validitas, Praktikalitas, dan Efektifitas Pengembangan Bahan Ajar Terintegrasi Konten Kecerdasan Spiritual pada Materi Fisika Tentang Vektor dan Gerak Lurus. *Pillar of Physics Education*, 11(2), 153–160.
- Indryani, Rusdi, Fitri, H., & Rahmat, T. (2023). Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Berbasis Model Pembelajaran Student Facilitator and Explaining (SFAE) pada Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMPN 2 Ampek Angkek Tahun Pelajaran 2021/2022. *Journal on Education*, 5(2), 3681–3698.
- Iswantir. (2019). *Paradigma Lembaga Pendidikan Islam*. Anugrah Utama Raharja.
- Kosasih, E. (2021). *Pengembangan Bahan Ajar*. PT. Bumi Aksara.
- Lubis, J. W., & Masniladevi. (2020). Pengembangan LKPD Kecepatan dan Debit Berbasis Lectora Inspire Terhadap Berpikir Kritis di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 2975–2985.
- Mesra, R., Salem, V. E. T., Polii, M. G. M., Santie, Y. D. A., Wisudariani, N. M. R., Sarwandi, Sari, R. P., Yulianti, R., Nasar, A., D, Y. Y., & Santiari, N. P. L. (2023). *Research & Development Dalam Pendidikan*. PT. Mifandi Mandiri Digital.
- Nur, A. F. A. (2020). Efektivitas Pemanfaatan Lembar Kerja Siswa (LKS) dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMP Negeri 4 Watampone. *Jurnal Al-Qayyimah*, 3(2), 54–69.
- Okpatrioka. (2023). Research And Development (R&D) Penelitian Yang Inovatif Dalam Pendidikan. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 86–100.
- Okra, R., & Novera, Y. (2019). Pengembangan media pembelajaran digital IPA di SMP N 3 Kecamatan Pangkalan. *Journal Educative: Journal of Educational Studies*, 4(2), 121.
- Sa'diyah, H., Alfiah, H. Y., AR, Z. T., & Nasaruddin, N. (2020). Model Research and Development dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 42–73.
- Syafrin, Y., Kamal, M., Arifmiboy, & Husni, A. (2023). Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 72–77.
- Wahyuni, W., Hasibuan, P., Arifmiboy, & Sesmiarni, Z. (2023). Penggunaan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Pada Pembelajaran Al-Qur'an Hadist Kelas VII di MTsN 3 Agam Kenagarian Balingka Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 1(2), 57–67.